

POWDER METALLURGY TECHNOLOGY AND THEIR FEATURES

Berdiyev U.T.,*Professor of Tashkent State Transport University, department of "Electrotechnical" 111110 Tashkent, District: Mirabad Adilkhodjaev St.1, Uzbekistan***Sulaymonov U.B.,***Assistent of Tashkent State Transport University, department of "Electrotechnical" 111110 Tashkent, District: Mirabad Adilkhodjaev St.1, Uzbekistan.***Hasanov F.F.***Assistent of Tashkent State Transport University, department of "Electrotechnical" 111110 Tashkent, District: Mirabad Adilkhodjaev St.1, Uzbekistan.*

ТЕХНОЛОГИЯ ПОРОШКОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

Бердиев У.Т.*Профессор Ташкентский Государственный Транспортный Университет, заведующий кафедры «Электротехника» 111110 Ташкент, Мирабадский район, ул. Адылхаджаев 1, Республика Узбекистан***Сулаймонов У.Б.***Ассистент Ташкентский Государственный Транспортный Университет, 111110 Ташкент, Мирабадский район, ул. Адылхаджаев 1, Республика Узбекистан***Хасанов Ф.Ф.***Ассистент Ташкентский Государственный Транспортный Университет, 111110 Ташкент, Мирабадский район, ул. Адылхаджаев 1, Республика Узбекистан***Abstract**

The article discusses the methods of using composite soft magnetic alloys for elements of electrical engineering. The main methods of obtaining soft magnetic composite materials have been studied in order to obtain high-performance MMC particles, as it should be subjected to electrically insulated powder to obtain high-density parts. High densities generally improve magnetic properties, both to keep hysteresis losses low and to obtain high flux density. These give an effect when used for the cores of electric motors based on magnetically soft composite materials.

Аннотация

В статье рассмотрены методы использования композиционных магнитномягких сплавов для элементов электромашиностроения. Изучены основные методы получения магнитномягких композитных материалов для того чтобы получить высокоэффективные ММК-частицы, так должно быть подвергать электрически изолированный порошок для получения деталей с высокой плотностью. Высокие плотности обычно улучшают магнитные свойства, как для поддержания потерь на гистерезис на низком уровне и для получения высокой магнитной индукции. Эти даёт эффект при использовании для сердечников электродвигателей на основе магнитномягких композиционных материалов.

Keywords: composite, soft magnetic, materials, cores, rotors and stators, hysteresis curve, magnetic alloys, mechanical and magnetic density of alloys, ponderomotive force.

Ключевые слова: композиционные, магнитномягкие, материалы, сердечники, роторы и статоры, гистерезисной кривой, магнитных сплавов, механической и магнитной плотности сплавов, пондеромоторная сила.

В связи с высоким удельным расходом магнитных материалов при производстве микромашин, весьма перспективным направлением является разработка безотходной технологии изготовления магнитопроводов и сердечников методами порошковой металлургии [1-3]. Использование магнитномягких материалов (МММ), полученных методами порошковой металлургии, позволяет снизить потери электротехнической стали до 60% и исключить многие трудоемкие операции, автоматизировать технологический процесс и обеспечить необходимую точность размеров деталей, исключая дальнейшую чистовую механическую обработку [4]. Технологии порошковой металлургии позволяют производить более сложные по конфигурации магнитопроводы, при этом, не

уступающие по некоторым магнитным характеристикам магнитопроводам, изготовленных из шихтованных пластин электротехнической стали.

Благодаря повышенному интересу к магнитномягким композиционным материалам (ММКМ), во всем мире ведутся работы по улучшению магнитных характеристик, а также расширению возможностей использования этих материалов. Для достижения этих целей непрерывно разрабатываются новые порошки, добавки и технологии получения ММКМ [5-11].

Если рассмотреть тенденцию развития магнитно-мягких материалов – сердечников для трансформаторов, по данным крупнейшего производителя силовых трансформаторов – до 100 кВт, то можно видеть, что объем ламинированных сердечников на 50 Гц имеет тенденцию к уменьшению в

сравнении высокочастотными системами. К примеру, трансформаторы для блоков питания мощностью порядка 100 Вт в настоящее время выполняются только высокочастотными с использованием ферритовых сердечников. Тенденция изготовления статоров и роторов электрических машин методом ламинирования на частоты 50-100 Гц, где низкая магнитная индукция ферритов не позволяет их использовать в области повышенных частот, пока сохраняется. Прогресс метода ламинирования в уменьшении вихревых потерь состоит в дальнейшем уменьшении толщины листа

$$P_c = \frac{\pi \cdot f \cdot h \cdot B_m}{6\rho}$$

где B_m - магнитная индукция насыщения, f - частота, h - толщина листа, ρ - удельное сопротивление.

Изготовление листов аморфных магнитных материалов толщиной в несколько микрон позволяет создать электрические машины с рекордно низкими потерями. Однако, стоимость таких изделий существенно возрастает, что делает их неконкурентоспособными на рынке электротехнических изделий. С развитием порошковой металлургии

предпринимались многочисленные попытки реализации идей Фритса. Были предложены различные изолирующие материалы, наносимые самыми разными способами. Однако, всем им присущи основные недостатки - низкое значение магнитной индукции, малая плотность либо материалы имели высокие потери на перемагничивание или их сочетание. **Магнитными** называются материалы, которые применяются в технике с учетом их **магнитных свойств** и характеризуются способностью **накапливать, хранить и трансформировать магнитную энергию**. **Магнитные свойства** вещества определяются его **атомной структурой** и зависят, прежде всего, от того, обладают ли атомы вещества постоянным **магнитным моментом**.

Элементарный **магнитный момент атома** - является векторной суммой **орбитальных и спиновых магнитных моментов электронов**, а также **магнитного момента ядра**, который 10^{-3} магнитного момента электрона.

Масса ядра значительно **больше** массы электрона, поэтому можно считать, что **элементарными носителями магнитных моментов** в веществах являются **электроны**.

Рис.1. Расположение электронов вокруг ядра

Векторная сумма **магнитных моментов атомов** в единице объёма называется **намагниченностью, M [А/м]**:

$$\vec{M} = \sum \vec{p}_m, \vec{M} = \chi \vec{H}$$

Где- χ - магнитная восприимчивость

Суммарное **магнитное поле в объёме вещества** называется **магнитной индукцией B [Тл]**:

$$\vec{B} = \mu_0 \cdot (\vec{H} + \vec{M}) = \mu_0 \cdot (1 + \chi) \vec{H}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \left[\frac{\text{Тл}}{\text{м}} \right]$$

$$\mu = 1 + \chi; \mu_a = \mu_0 \mu$$

Намагничиванием называется процесс **ориентации магнитных моментов атомов** вещества под влиянием внешнего магнитного поля, в результате которого **намагниченность** материала становится $M \neq 0$.

Магнетизм атома порождается тремя причинами:

- **Наличием** у электрона **спинового магнитного момента**, который связан с соответствующим **механическим моментом электрона**.

- **Орбитальным движением электронов** в атоме, создающим **орбитальный магнитный момент**, или - **наличием магнитного момента** пространственного движения **электронного облака** вокруг ядра.

- **Магнитным моментом атомного ядра**, который создается **спиновыми моментами протонов и нейтронов**.

Орбитальные и спиновые магнитные моменты отдельных электронов складываются в **результатирующие орбитальные** спиновые моменты атомов. Единица измерения **атомных магнитных моментов** - **магнетон Бора μ_b**

$$\mu_b = \frac{e\hbar}{2m} = 9,27 \cdot 10^{-27} \frac{\text{Дж}}{\text{Тл}}, \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

где $h = 6,62 \cdot 10^{-24} \text{ Дж} \cdot \text{с}$ - постоянная Планка

$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ Кл}$ - заряд электрона

$m = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ кг}$ - масса электрона

- **Определение полного магнитного момента атома** существенно облегчается в связи с тем, что у

заполненных оболочек как орбитальные, так и спиновые магнитные моменты скомпенсированы, поэтому можно учитывать только не полностью заполненные электронные оболочки.

Рис.1.2. Заполненные электронные оболочки вещества

Намагничивание ферромагнетиков

Доменом называется макроскопическая область материала, внутри которой намагниченность

спонтанно ($H=0$) достигает насыщения, т.е. внутри домена магнитные моменты практически всех атомов ориентированы в **одном** направлении.

Рис.1.3. Движение атомов различных магнитных материалов

Парамагнитное вещество во внешнем поле – атомные магниты разупорядочены

Ферромагнитное вещество – атомные магниты упорядочены

Антиферромагнитное вещество – атомные магниты ориентированы антипараллельно и магнитный момент отсутствует

Ферромагнитное вещество – нескомпенсированная антипараллельная ориентация

Условия возникновения доменной структуры (ферромагнетизма)

- Наличие внутренних незаполненных электронных оболочек (d или f) атома.

- Величина интеграла обменной энергии $A > 0$, что выполняется если диаметр незаполненных оболочек мал по сравнению с межатомным расстоянием кристаллической решетки: $a/d > 1,5$.

Количество электронов в каждой оболочке, таблица 1.1

Таблица 1.1

уровень/подуровень	0 (s)	1 (p)	2 (d)	3 (f)	4 (g)	5 (h)	6 (i)	Итого в оболочке
1 (K)	2							2
2 (L)	2	6						8
3 (M)	2	6	10					18
4 (N)	2	6	10	14				32
5 (O)	2	6	10	14	18			50
6 (P)	2	6	10	14	18	22		72
7 (Q)	2	6	10	14	18	22	26	98

Рис.1.4. Зависимость интеграла обменной энергии A от отношения параметра решетки, a к диаметру внутренней недостроенной оболочки d

Особенность ферромагнетиков:

- Наличие доменной структуры.
- Зависимость магнитного состояния от предшествующей магнитной истории.
- Наличие температуры Кюри.

Рис.1.5. Состояние ферромагнетиков

• **Область 1** – самых слабых магнитных полей характеризуется обратимым смещением границ доменов в магнитном поле и линейной зависимостью $B(H)$.

• **Область 2** – необратимого смещения границ доменов, характеризуется наиболее сильной зависимостью $B(H)$ и μ проходит через максимум.

• **Область 3** – область вращения вектора намагниченности (поворот вектора намагниченности доменов в направлении поля).

• **Область 4** – насыщение. В этой области значение B практически не зависит от H .

Рис.1.6. Расположение магнитной индукции по областям полей:
 I–область самых слабых полей; II–область слабых полей;
 III–область средних полей; IV–область сильных полей

Рис.1.7. Магнитная структура граничного слоя в кристалле

В граничном слое элементарные магнитные моменты имеют ориентацию переходную между направлениями намагниченности соседних доменов. Под действием внешнего поля граничные слои между соседними доменами смещаются таким об-

разом, что размеры доменов, намагниченность которых составляет наименьшие углы с направлением поля, а следовательно, энергетически «выгодно» ориентированных по отношению к полю растут за счет других доменов

Рис.1.8. Схема процессов протекающих при намагничивание

а – исходное состояние при $H=0$, когда в монокристалле имеются четыре домена с различно направленными векторами спонтанной намагниченности доменов (указаны стрелками); б – смещение границ доменов при воздействии внешнего магнитного поля (рост объема домена 1, благоприятно ориентированного относительно поля H); в – вращение вектора намагниченности M_m при дальнейшем увеличении магнитного поля

Процесс намагничивания **ферро- и ферримагнетиков** под действием приложенного магнитного поля напряженностью H можно свести к **двум подпроцессам**:

- **Подпроцесс** смещения границ доменов под действием приложенного магнитного поля.
- **Подпроцесс** ориентации магнитных моментов доменов по направлению приложенного магнитного поля.

$$\mu_a = B/H \tag{1.1}$$

$$\mu = \mu_a / \mu_0 \quad (1.2)$$

$$\mu_{max} = B_{max} / H_{max} \quad (1.3)$$

μ может быть *статической* (опр-ся в *постоянном поле*) или *динамической* (μ_{\sim}) (опр-ся в *переменном поле*):

$$\mu_{\sim} = \frac{1}{\mu_0 B_m} / H_m \quad (1.4)$$

В *переменном магнитном поле* μ зависит от частоты f .

Значения *статической* и *динамической* магнитной проницаемостей *не совпадают*, т.к. на намагничивание в *переменном магнитном поле* влияют *вихревые токи*, *магнитная вязкость* и *резонансные явления*.

Рис.1.9. Влияние вихревых токов на переменном магнитном поле.

Рис.1.10. Зависимость магнитной проницаемости μ ферромагнитных материалов от температуры T .

Ориентация M_m доменов поворачивается вслед за полем, поэтому μ возрастает до T_K . При дальнейшем нагреве разрушается домен, μ резко убывает, все домены разрушены при Q_K (касательная к спадающему участку) – ферромагнитный материал переходит в парамагнитный.

Таким образом развитие высокоэффективных технологий производства электродвигателей, трансформаторов и других изделий электротехнической промышленности базируется на использовании новых магнитно-мягких материалов, в частности материалов со структурой металл-диэлектрик-металл (МДМ-структурой), разработке и исследованию основ которых посвящена настоящая работа. Разработка фундаментальных основ существования ферромагнитного упорядочения в системе, состоящей из металлического магнетика с прямым обменом и оксидного магнетика с косвенным обменом, базируется на основных достижениях физики и техники магнитных материалов последнего столетия [1, 2].

Список литературы

1. Порошковая металлургия и напыленные покрытия: учеб. пособие / В.Н. Анциферов [и др.]; под общ. ред. Б.С. Митина. – М.; Металлургия, 1987. – 792 с.
2. A U Gapparov, G A Govor, U T Berdiyev, F F Hasanov, and A M Kurbanov. Magnetic-soft materials based on iron for electromechanical engineering, IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 614 (2020) 012048.
3. Либенсон Г.А. Процессы порошковой металлургии: учеб. пособие в 2-х т. Т.2. / Г.А. Либенсон, В.Ю. Лопатин, Г.В. Комарницкий., – М.; «МИСИС», 2002. – 320 с.
4. R.M. German «Powder Metallurgy and Particulate Materials Processing», США, 2005. – 540с.
5. A.Vetcher, G.Govor, O.Demedenko, A-M. Popescu, U.Berdiev//A composite magnetik material

with insulating anticorrosive coatings //Jornal Machines. Technologies. Materials. -2020. -Vol. 14, Issue 7. -P. 296-296.

6. U.T.Berdiyev, A.K. Vecher, F.F.Khasanov, Investigation of the frequency characteristics of compo-

site iron powders with insulating oxide coatings. «Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering» (CONMECHYDRO – 2021), Узбекистан, Ташкент, 1 – 3 апреля.

MAGNETIC PROPERTIES OF SOFT MAGNETIC COMPOSITES USED IN ELECTROMECHANICAL ENGINEERING

Berdiyev U.T.,

Professor of Tashkent State Transport University, department of "Electrotechnical" 111110 Tashkent, District: Mirabad Adilkhodjaev St.1, Uzbekistan

Sulaymonov U.B.,

Assistant of Tashkent State Transport University, department of "Electrotechnical" 111110 Tashkent, District: Mirabad Adilkhodjaev St.1, Uzbekistan.

Hasanov F.F.

Assistant of Tashkent State Transport University, department of "Electrotechnical" 111110 Tashkent, District: Mirabad Adilkhodjaev St.1, Uzbekistan

Abstract

The article discusses the methods of using composite magnetic alloys for elements of electrical engineering. The main methods of obtaining soft magnetic composite materials have been studied in order to obtain high-performance MMC particles, as it should be subjected to electrically insulated powder to obtain high-density parts. High densities generally improve magnetic properties, both to keep hysteresis losses low and to obtain high flux density. These give an effect when used for the cores of electric motors based on magnetically soft composite materials.

Keywords: composite, soft magnetic, materials, cores, rotors and stators, hysteresis curve, magnetic alloys, mechanical and magnetic density of alloys, ponder motive force.

Introduction. It is known that of all metals, only three metals, for example, iron, nickel, cobalt, have ferromagnetism, i.e. the ability to significantly thicken magnetic field lines, which is characterized by magnetic permeability. The relative magnetic permeability of ferromagnetic metals reaches tens and hundreds of thousands of units; for the rest, it is close to unity, if the relative permeability is somewhat greater than unity, then it is paramagnetic, and if it is less than unity, it is diamagnetic [1,3].

The purpose of this work is to develop the main elements of electrical machines using composite magnetically soft materials.

Soft magnetic materials are used for applications such as core materials in inductors, stators and rotors for electrical machines, drives, sensors and transformer cores. Traditionally, soft magnetic cores, such as rotors and stators in electrical machines, are made from stacked steel lamellar magnetic cores. Soft magnetic composite (SMC) materials are based on soft magnetic particles, usually based on iron, with an electrically insulating coating on each particle [2 - 4]. By pressing the isolated particles, optionally together with lubricants and/or binders, using a conventional powder metallurgy process, MMC parts are obtained. By using this powder metallurgical technology, it is possible to obtain MMC components with a higher degree of freedom in design than using steel lamellar magnetic cores, since the MMC material can carry three-dimensional magnetic flux, and also because three-dimensional shapes can be obtained as a result of the pressing process. In order to make MMC parts highly efficient and

reduce their size, it is necessary to improve the operational characteristics of soft magnetic powders [4, 5].

Methods. One important parameter for improving the performance of MMC parts is to reduce their core loss characteristics. When a magnetic material is subjected to an alternating field, energy losses occur due to both hysteresis losses and eddy current losses. The hysteresis loss is proportional to the frequency of the alternating magnetic fields, while the eddy current loss is proportional to the square of the frequency. Thus, at high frequencies, it is predominantly eddy current losses that matter, and there is a particular need to reduce eddy current losses and at the same time keep hysteresis losses low. This means that it is desirable to increase the electrical resistivity of magnetic cores [6].

Results and Discussion. The experimental density was determined by the hydrostatic weighing method [3, 4], which is as follows. First, the sample is weighed in air at room temperature, and then the sample is immersed in distilled water [6, 7]. Samples in the form of compressed cores were taken for weighing. The experimental density d_{exp} is determined from the expression:

$$d_{exp} = \frac{P_1 \cdot d_T - P_1 \cdot d_{air}}{P_1 - P_2} \quad (1)$$

where:

P_1 - is the weight of the sample in air;

P_2 is the weight of the sample immersed in distilled water;

d_T is the density of distilled water at a given temperature;

d_{air} is the air density.